

Міністерство охорони здоров'я України
Харківський державний медичний університет

МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

Збірник тез
конференції молодих вчених

Харків
2002

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

ЗБІРНИК ТЕЗ

*конференції молодих вчених
Харківського державного
медичного університету*

(Харків, 17-18 січня 2002 р.)

Харків 2002

УДК 61.061.3 (043.2)
ББК 61 (063)

Медицина третьего тысячелетия: Збірник тез конф. молодих вчених Харк. держ. мед. ун-ту (Харків, 17-18 січ. 2002 р.). – Харків, 2002. – 210 с.

Під редакцією академіка, д.м.н., професора А.Я. ЦИГАНЕНКА

Редакційна рада:

Мала Л.Т., Грищенко В.І., Кривоносов М.В., Паращук Ю.С.,
Масловський С.Ю., Костюк І.Ф., Кравчун П.Г.,
Марковський В.Д., Одинець Ю.В.

Редакційна колегія:

Білий О.М., Бігчук О.Д., Гаргін В.В.,
Грищенко М.Г., Михайлов О.Б., Назарян Р.С.,
Рябоконь С.М., Степаненко О.Ю., Усенко С.А.,
Чайченко Т.В., Шевченко О.С.,
Шевченко О.Ст., Шумова Н.В.

Відповідальний за випуск Ю.С. Паращук

*Затверджено вченою радою ХДМУ.
Протокол № 1 від 17 січня 2002 р.*

Хёльц Мейер, Шевченко А.С., Орлова Н.А., Шевченко В.В.
PR-кампании в здравоохранении стран Восточной Европы
/ Сборник тезисов конференции молодых ученых
Харьковского государственного медицин-ского
университета “Медицина третьего тысячелетия” (17-18
января 2002 г.). – Харьков: ХГМУ, 2002. – С. 189-190.

PR-КОМПАНИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Хёльц Мейер, Шевченко А.С., Орлова Н.А., Шевченко В.В.

Совет по медицинскому просвещению ВОЗ

Молодежная организация медиков Харькова

Харьковский государственный медицинский университет

PR-компаний являются комплексом мероприятий, направленных на достижение социально-значимого результата: продажи крупных объемов товаров, выбора кандидата на какую-либо должность или приобретение им определенного социального статуса, становления новых традиций, идеологии или устоев в обществе и др. PR-компании всегда имеют несколько этапов реализации: этап изучения традиций и ситуации в обществе, этап создания благоприятных условий для восприятия новой информации в обществе, этап целенаправленной рекламы, этап поддержания спроса (на товар, информацию) или интереса (к явлению, личности).

Проведение PR-компаний в области здравоохранения в странах Восточной Европы имеет общие тенденции: они планируются на уровне министерств здравоохранения или департаментов общественного здоровья, в связи с чем программы носят национальный или международный характер; несмотря на экономическую нестабильность некоторых исследуемых стран, чаще используется «белый» PR (в отличие от политических PR-компаний); наиболее удачный опыт PR-ходов используется соседними странами. Национальные программы в области здравоохранения в странах Восточной Европы редко используют в качестве шаблона программы Всемирной организации здравоохранения или профильных комиссий ООН (например, Комиссии ООН по СПИДу – UNAIDS). Однако национальные программы в большинстве своем носят комплексный характер, поэтому они часто являются шаблоном для создания региональных программ внутри этих стран.

Примерами крупных PR-компаний в Восточной Европе конца XX века являются программы Стратегического планирования по предотвращению распространения ВИЧ/СПИДа (Евросовета, Комиссии ООН по СПИДу), Программа эпидемиологического контроля за управляемыми инфекциями (прививочные программы ВОЗ), Евро-Азиатская программа борьбы с туберкулезом, международные соглашения по борьбе с незаконным распространением наркотических средств, национальные антитабачные программы, Гуманитарные программы Международного Красного Креста в местах боевых действий и катастроф в Европе, программы ВОЗ по карантину в местах возникновения эпидемических вспышек особо опасных инфекций, программы ВОЗ по решению проблем недостаточного и некачественного водоснабжения, недостаточного содержания витаминов и микроэлементов в пище и воде, национальные программы репродуктивного здоровья, экологические программы ООН, Евросовета, национальные программы ликвидации последст-

вий аварий на атомных объектах и в местах аварий технических средств, использующих атомную энергию. Все программы были реализованы в соответствии с правилами проведения PR-компаний: базировались на результатах местных социологических исследований, широко освещались в СМИ, согласовывались на уровне министерств и департаментов государственного управления, осуществлялись при поддержке общественности, с привлечением бюджетных и внебюджетных средств, имели четкую идеологическую платформу.

На протяжении 1998-2001 годов на территории славянских стран СНГ под руководством Совета по медицинскому просвещению ВОЗ проводились исследования, целью которых было изучение влияния изменяющихся социально-экономических условий жизни жителей этих стран и изменяющегося законодательства на распространение социально опасных заболеваний, формирование культуры отношений между полами, формирование новых культурных традиций в области охраны индивидуального и общественного здоровья и профилактики рискованных форм поведения. В результате исследований было установлено, что состояние здоровья жителей славянских стран СНГ (России, Украины и Белоруссии) после распада СССР прогрессивно ухудшается: увеличился удельный вес сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний, возросло количество онкологических, психических и аллергических заболеваний, появились ранее отсутствовавшие так называемые «социальные» инфекционные заболевания (туберкулез, дифтерия и др.), в несколько десятков раз выросли заболевания, передающиеся половым путем, темпы распространения ВИЧ-инфекции в перечисленных странах исключительно велики (Россия и Украина – лидеры среди стран Восточной Европы), возросло количество заболеваний, связанных с употреблением наркотических веществ, табачных изделий и злоупотреблением алкоголя, а также с травмами и несчастными случаями, аварией на ЧАЭС, снизилось количество так называемых «нормальных» беременностей и родов, возросло количество врожденных уродств развития, появились случаи заболеваний, связанных с беспризорностью и голодом. С другой стороны реформирование законодательной базы славянских стран СНГ и, самое главное, реализация новых законов на практике значительно отстает от изменений условий жизни среднего класса этих стран. Вторым важным выводом явилось положение о недостаточной подготовке студенческой и учащейся молодежи к самостоятельной жизни в изменившихся социальных условиях и частое практикование рискованных моделей поведения («свободное» половое поведение, употребление алкоголя и наркотических средств, табакокурение и др.). Для Министерств Здравоохранения и Образования этих стран были разработаны рекомендации и комплексных программы по включению в систему школьного и вузовского образования вопросов профилактики рискованных форм поведения и социально опасных заболеваний, а также пропаганды здорового образа жизни.

Полиморфизм митохондриальной ДНК <i>Виллемс Р., Гусар В.А.</i>	179.
Установление корреляции повышенного уровня мочевой кислоты в сыворотке крови пациентов с нарушением обмена соединительной ткани <i>Герасимова О.В., Кладченко Т.В.</i>	180.
Характер хромосомных аномалий в семьях с высоким генетическим риском <i>Махотина Я.С., Ткачева Т.М., Христич А.В., Дворниченко Н.С.</i>	181.
Случай органической ацидурии у беременной с умственной отсталостью <i>Столяренко Н.В.</i>	182.
ГІГІЕНА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА	
К вопросу защиты воздушного бассейна от оксидов азота <i>Векишин В.А.</i>	183.
Порівняльна фізіолого-гігієнічна оцінка виробничої діяльності підлітків, що освоюють деякі масові професії <i>Герасименко О.І.</i>	184.
Результати встановлення закономірностей формування комплексу шкідливих виробничих чинників у сучасному виробництві натуральної шкіри <i>Завгородній І.В.</i>	185.
Особенности некоторых психофизиологических показателей у подростков, обучающихся в учебно-воспитательном комплексе <i>Карасев В.И.</i>	186.
Шляхи впровадження екологічної освіти для формування сталої свідомості суспільства <i>Усенко С.А., Усенко М.С.</i>	187.
Професіографічна характеристика діяльності спеціалістів кредитно-фінансової сфери <i>Усенко С.А.</i>	188.
PR-компания в здравоохранении стран Восточной Европы <i>Хёльц Мейер, Шевченко А.С., Орлова Н.А., Шевченко В.В.</i>	189.
Применение метода быстрой оценки ситуации для прогнозирования масштабов эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа в странах СНГ. <i>Шевченко А.С., Белоцерковский Ю.И.</i>	191.